

ДАНІ ПРО АВТОРА:

Ожигіна Віра Володимирівна, докторант, доцент кафедри світової економіки, доцент, кандидат економічних наук.

Білоруський державний економічний університет.

220070 Республіка Білорусь, р. Мінськ, Партизанський просп., 26, корп. 3, каб. 209.

e-mail: vera@ozhigina.com

DATA ABOUT THE AUTHOR:

Ozhigina Vera Vladimirovna, doctoral student, Associate professor (docent) of the department of world economy, docent, candidate of economic sciences (PhD).

Belarus State Economic University/

220070 Republic of Belarus, Minsk, 26 Partizanski Av. Bldg 3, room 209.

e-mail: vera@ozhigina.com

УДК 330.101

ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ВИННОГО КЛАСТЕРА В АТО ГАГАУЗІЯ

Надія Яніогло

***Ключові слова:** кластер, інновації, виноробство, конкурентоспроможність, ефективність, регіональна економіка.*

ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВИННОГО КЛАСТЕРА В АТО ГАГАУЗИЯ

Надежда Яниогло

Опыт многих развитых государств показывает, что кластеризация экономического пространства является одной из наиболее эффективных форм интеграции субъектов регионального хозяйства.

В данной статье анализируется винодельческая отрасль АТО Гагаузия и проводится обоснование целесообразности создания регионального винного кластера. Региональный винный кластер в АТО Гагаузия сможет играть ключевую роль в создании благоприятных условий ведения бизнеса, способствовать активности хозяйствующих субъектов, позволяя адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, повышению эффективности и конкурентоспособности региона.

***Ключевые слова:** кластер, инновации, виноделие, конкурентоспособность, эффективность, региональная экономика.*

THE RATIONALE FOR THE ESTABLISHMENT OF A REGIONAL WINE CLUSTER IN ATU GAGAUZIA

Nadejda Ianioglo

The experience of many developed countries shows that clustering of economic space is one of the most effective forms of integration of regional economy.

This article analyzes the wine industry of ATU Gagauzia and substantiates the feasibility of creating a regional wine cluster. Regional wine cluster in Gagauzia will be able to play a key role in creating a favorable business environment, promote the activity of economic entities, allowing you to adapt to changing environmental conditions, improve the efficiency and competitiveness of the region.

***Key words:** cluster, innovation, wine industry, competitiveness, efficiency, regional economy.*

Постановка проблеми. Винодельческая отрасль является ведущей и приоритетной отраслью в молдавской экономике. Виноградные насаждения Республики Молдова занимают 2,3% от всех площадей в мире. Всего в республике под плантации отведено около 147 тыс. гектаров земли или 7,4% от всех сельхозугодий Республики. В данной отрасли занято до 27% трудовых ресурсов промышленности [8]. Большинство виноградников Молдовы расположены на юге страны, где находится Автономно Территориальное Образование (АТО) Гагаузия, утвержденное Законом Республики Молдова об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) [1]

АТО Гагаузия традиционно занимается виноделием, которое является здесь стратегической отраслью экономики: доля виноделия в общем объеме промышленного производства Гагаузии составляет порядка 60% и 34% от объемов всей экспортируемой продукции. По посадкам технического (винного) винограда на душу населения, АТО Гагаузия является рекордсменом Европы.

Однако, несмотря на функционирование Программы восстановления и развития виноградарства и виноделия в Республике Молдова на 2002 – 2020 гг объем производимой продукции в данной отрасли ежегодно снижается [3]. Такая тенденция обусловлена нестабильной ситуацией, связанной с рынками сбыта готовой продукции, а также внутренними проблемами отрасли. По мнению автора, одним из наиболее приоритетных направлений устойчивого развития винодельческих предприятий и самой отрасли в целом является инновационное развитие.

Анализ последних исследований и публикаций. В Республике Молдова общие вопросы инноваций, инновационного менеджмента и кластерной политики, рассматривались в научных трудах таких авторов как:

Г. Белостечник, А. Котельник, И. Дорогая, А. Левитская, Е. Акулай, Л.Билаш, И. Палади и др. Несмотря на большое количество исследований и публикаций, посвященных инновационному управлению и кластеризации в частности, недостаточно проработанными и требующими дальнейшего изучения, остаются вопросы касающиеся обоснования кластера в различных отраслях страны, алгоритма формирования кластера, оценки его эффективности в условиях развития Республики Молдова.

Цель статьи – обоснование создания регионального винного кластера в АТО Гагаузия в рамках кластерной политики Республики Молдова.

Эмпирической базой исследования послужила винодельческая отрасль АТО Гагаузия, состоящая из четырнадцати функционирующих предприятий.

Изложение основного материала.

В настоящее время на территории Автономии работают 14 винодельческих предприятий, которые производят ординарные вина, вина высшего качества, десертные вина, а также шампанские вина [7]. Для общей характеристики винодельческой отрасли АТО Гагаузия, представим динамику объемов произведенной продукции.

Рисунок 1. Динамика производства винодельческой продукции в АТО Гагаузия за 2008-2016 гг, тыс. далл
 Источник: рассчитано автором на базе данных Национального банка Статистических данных Республики Молдова www.statistica.md

Из приведенной диаграммы можно проследить отрицательную динамику производства винодельческой продукции в АТО Гагаузия. Среди основных причин снижения производства можно выделить следующее:

1. Медленное обновление виноградных насаждений.
2. Недостаточность оборотных средств у экономических агентов не только для расширения площадей виноградников, но и для содержания существующих насаждений;
3. В 2010 году были отменены субсидии на посадку виноградников винного направления.
4. Следующий фактор спада заключается в том, что на фруктовые и ароматизированные вина, а также на вина в пластиковой упаковке не выдаются санитарно-эпидемиологические заключения, позволяющие вывозить эту продукцию.
5. По причине снижения объемов экспорта, на складах у виноделов накопилось около 25 млн. декалитров вина и около 2,5 млн. декалитров коньячного спирта, что делает дальнейшее наращивание запасов нерентабельным [6].
6. Политическая неопределенность, которая может привести к появлению риска выхода основных инвесторов из винодельческой отрасли.

По мнению автора, одним из перспективных и инновационных направлений развития винодельческой отрасли АТО Гагаузия может стать создание регионального винного кластера. Винный кластер, для его участников, будет являться организационной инновацией в виде нового метода ведения бизнеса и изменений во внешних связях предприятия. Так же, кластер послужит толчком для развития и повышения конкурентоспособности винодельческой отрасли и региона в целом.

Идея повышения конкурентоспособности на основе реализации кластерных стратегий не нова. Но в период экономического кризиса, когда традиционные методы диверсификации уже не могут дать должной отдачи, использование кластерной модели организации бизнеса в качестве адекватного инструмента модернизации экономики не имеет альтернативы. Взаимобусловленность и взаимосвязи между процессами кластеризации, усиления конкурентоспособности и ускорения инновационной деятельности - это новый экономический феномен, который позволяет противостоять натиску глобальной конкуренции и должным образом отвечать требованиям национального и регионального развития.

Вопрос кластеризации экономики рассматривался и в Республике Молдова. Так, в целях скорейшего перехода страны на инновационный путь развития, более полного использования научных достижений в реальном секторе экономики и активизации научной, научно-технической и инновационной деятельности Академией наук Республики Молдова был разработан и в августе 2010 года предложен для широкого обсуждения проект Концепции развития инновационного предпринимательства на период до 2020 года,

реализация которой, должна привести к структурной перестройке молдавской экономики и ускоренному развитию инновационного предпринимательства. В этом же году Министерство экономики Республики Молдова наметило ряд приоритетов государственной политики в области инноваций, среди которых выделено создание кластеров с участием малых и средних предприятий.

В 2011-2012 гг. Министерство экономики Республики Молдова совместно с Институтом Экономики, Финансов и Статистики разработали «Концепцию кластерного развития промышленного сектора Республики Молдова», утвержденную Правительством 20 августа 2013 года [2]. Концепция кластерного развития промышленного сектора Республики Молдова основана на международном опыте кластерных инициатив (страны ЕС, Китайская Народная Республика и т.д.), которые являются важной составляющей развития промышленных, региональных и инновационных политик развитых экономик.

С целью обоснования создания винного кластера в регионе, автором был также рассчитан уровень специализации АТО Гагаузия. Для количественного определения уровня специализации регионов были рассчитаны ряд показателей. [4]:

Коэффициент локализации (сосредоточения) отрасли на территории региона (Кл).

$$Kл = \frac{Oр}{Xр} * 100 / \frac{Oс}{Xс} * 100, \text{ где} \quad (1)$$

где $Oр$ – отрасль региона; $Xр$ – хозяйство региона; $Oс$ – отрасль страны; $Xс$ – хозяйство страны.

Коэффициент локализации показывает степень сконцентрированности данной отрасли в данном регионе. Если коэффициент больше единицы, то предполагается считать данную отрасль отраслью специализации.

Коэффициент душевого производства (Кд)

$$Kд = \frac{Oр}{Oс} * 100 / \frac{Hр}{Hс} * 100, \text{ где} \quad (2)$$

где $Hр$ – численность населения региона; $Hс$ – численность населения страны.

Если коэффициент больше единицы, т.е. производство на душу населения продукции данной отрасли в регионе больше, чем по стране, то отрасль считается отраслью специализации.

Коэффициент специализации региона на данной отрасли (Кс)

$$Kс = \frac{Oр}{Oс} * 100 / \frac{Xр}{ВВПс} * 100, \text{ где} \quad (3)$$

$Xр$ – хозяйство региона; $Oс$ – отрасль страны; $Oр$ – отрасль региона; $ВВПс$ - ВВП страны

Если расчетные показатели больше или равны единице, следовательно, данные отрасли выступают как отрасли рыночной специализации и в них либо существуют кластеры, либо их создание является возможным [4]

Данные для расчета представленных коэффициентов по винной отрасли АТО Гагаузия представлены в таблице 1.

Таблица 1. Данные для расчета коэффициентов кластеризации

Показатель	2014 г	2015 г	2016 г
Удельный вес виноделия в промышленности АТО Гагаузия, %	56,5	56	56,4
Удельный вес виноделия в промышленности РМ, %	5,5	6,04	5,8
Удельный вес винной отрасли АТО Гагаузия в общем производстве вина в РМ, %	27	16,5	24,2
Удельный вес населения АТО Гагаузия в населении РМ, %	2,7	2,7	2,7
Удельный вес хозяйства АТО Гагаузия в ВВП РМ, %	2,94	3,29	3,3

Источник: рассчитано автором на базе данных Национального банка Статистических данных Республики Молдова www.statistica.md

Рассчитанные показатели потенциала кластеризации винодельческой отрасли АТО Гагаузия представлены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели потенциала кластеризации виноделия АТО Гагаузия

Показатель	2014 г	2015 г	2016 г
Коэффициент локализации	10,27	9,27	9,72
Коэффициент специализации	10	6,11	8,96
Коэффициент среднедушевого производства	9,18	5,01	7,33

Источник: рассчитано автором на базе 4

Как видно из таблицы, каждый из рассчитанных показателей превышает установленное значение (единица) в разы. Это свидетельствует о высоком уровне специализации региона и возможности формирования кластера виноделия в АТО Гагаузия.

Рассматривая винодельческую отрасль АТО Гагаузия, как базу винного кластера на юге Республики, надо отметить так же следующие предпосылки для его создания:

1. Выгодное экономико-географическое положение АТО Гагаузия;

2. Наличие благоприятных природно-климатических условий для выращивания винограда – основного сырья в винном производстве;
3. Квалифицированные человеческие ресурсы;
4. Функционирование Комратского Государственного Университета, который выпускает специалистов в области виноделия;
5. Развитие услуг Инновационного Инкубатора, цель которого является развитие экономики, основанной на инновациях и передаче новых технологий за счет стимулирования и развития инновационных МСП;
6. Развитая научная база виноградарства и виноделия;
7. Развитая инфраструктура в регионе;
8. Поддержка органов власти;
9. Высокая географическая концентрация винодельческих предприятий с учетом небольшой площади автономии;
10. Наличие административных структур и предприятий, способных входить в цепочки создания добавленной стоимости;
11. Применение успешной практики стран ЕС по стимулированию создания и успешного развития кластеров.

Кроме этого, наиболее жизнеспособные кластеры развиваются в тех секторах и регионах, где предприниматели уже наладили кооперацию и между ними уже существует определенная степень диалога и доверия. Формой такой кооперации на территории АТО Гагаузия является Ассоциация виноделов Гагаузии «GAGAUZIA-VIN».

Ассоциация создана с целью помощи ее членам в налаживании взаимовыгодного сотрудничества с отечественными и зарубежными потенциальными партнерами; содействовать популяризации и продвижению винодельческой продукции из АТО Гагаузия на территории Республики Молдова и за рубежом.

Опишем выгоды, которые смогут получить все участники винного кластера в АТО Гагаузия (таблица 3). Эти выгоды также будут являться и мотивирующими факторами при принятии решения о создании кластера и вхождения в него.

Таблица 3. Выгоды от участия в винодельческом кластере

Участники кластера	Выгоды от участия в кластере
1. Ядро кластера (основные участники):	<ul style="list-style-type: none"> ✓ гарантированный рынок сбыта; ✓ сокращение издержек приобретения необходимых ресурсов; ✓ возможность внедрения инноваций; ✓ снижение транзакционных и транспортных издержек; ✓ единая политика продвижения продукции; ✓ использование недостающей инфраструктуры;
1.1. Производители вина	<ul style="list-style-type: none"> ✓ возможность использования льготных финансовых ресурсов; ✓ узнаваемость товара; ✓ единые стандарты качества для всех участников кластера; ✓ доступ малых предприятий к результатам высоко капиталоемких специализированных исследований, инвестированных за счет средств всех участников кластера.
1.2 Собственники виноградников	<ul style="list-style-type: none"> ✓ наличие постоянного заказчика; ✓ государственное финансирование; ✓ страхование рисков; ✓ адресная селекция.
2. Обслуживающие участники	<ul style="list-style-type: none"> ✓ наличие постоянного потребителя (ядро кластера); ✓ финансовая стабильность.
3. Региональные структуры поддержки	<ul style="list-style-type: none"> ✓ адресная подготовка специалистов; ✓ адресность научно-исследовательских разработок; ✓ воплощение достижений науки в реальном производстве; ✓ наличие постоянных клиентов по продвижению продукции;
4. Региональные органы власти	<ul style="list-style-type: none"> ✓ увеличение поступлений в региональный бюджет; ✓ гарантия отдачи на вложенные дотации в виноградарство; ✓ увеличение количества рабочих мест; ✓ достижение конкурентного состояния региона в винной отрасли; ✓ повышение имиджа на мировом рынке; ✓ усиление действия мультипликативного эффекта в регионе, за счет воздействия кластера на конкурентную среду региона.

Источник: разработано автором

Кроме описанных выгод для участников кластера, следует так же отметить и возникающий при этом эффект синергии. Это связано с тем, что, кластер как устойчивое партнерство взаимосвязанных предприятий, учреждений, организаций, отдельных лиц может иметь потенциал, который превышает

простую сумму потенціалів окремих складових. Це приращення виникає як результат співпраці та ефективного використання можливостей партнерів в тривалому періоді, поєднання кооперації та конкуренції [5].

Висновок. В цілому регіональний винний кластер в АТО Гагаузія може грати ключову роль в створенні сприятливих умов ведення бізнесу, сприяти активності господарюючих суб'єктів, дозволяючи адаптуватися до змінюваних умов зовнішнього середовища, і підвищенню ефективності та конкурентоспроможності регіону. Кластерна організація дозволить організовувати різні типи знань (фундаментально наукове, технологічне, маркетингове, гуманітарне, фінансово-інжинірингове, також стратегічне), що в свою чергу, забезпечує ефективне просування товару кластера на ринок.

Бібліографія

1. Закон Республіки Молдова об особом правовом статусе Гагаузіи (Гагауз Ери) Nr.344-XIII от 23.12.94. Опубликовано: 14.01.1995 в Monitorul Oficial Nr. 003
2. Постановление Правительства Республики Молдова об утверждении Концепции кластерного развития промышленного сектора Республики Молдова Nr. 614 от 20.08.2013. Опубликовано: 30.08.2013 в Monitorul Oficial Nr. 187-190
3. Постановление Правительства Республики Молдова об утверждении Программы восстановления и развития виноградарства и виноделия на 2002-2020 гг. Nr. 1313 от 07.10.2002. Опубликовано : 17.10.2002 в Monitorul Oficial Nr. 142
4. Коваленко Е.Г. Региональная экономика и управление. Учебники онлайн. Режим доступа: http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_281.html
5. Хасанов Р.Х. Синергический эффект кластера// Проблемы современной экономики, N 3 (31), 2009 – режим доступа: <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2784>
6. Министерство сельского хозяйства Республики Молдова www.maia.gov.md
7. Виноделие и виноградарство// Гагаузія – рекордсмен по посадкам винограда в Восточной и Центральной в Европе <http://www.vinmoldova.md/index.php?mod=news&id=36554>
1. Из материалов выставки «Продэкспо 2008» // Об истоках и истории молдавского виноделия. <http://750ml.ru/countries/moldova.html>

References

1. Zakon Respubliki Moldova ob osobom pravovom statuse Gagauzii (Gagauz Eri) Nr.344-XIII ot 23.12.94. Opublikovan: 14.01.1995 v Monitorul Oficial Nr. 003
2. Postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Moldova ob utverzhenii Kontseptsii klasternogo razvitiya promyshlennogo sektora Respubliki Moldova Nr. 614 ot 20.08.2013. Opublikovan: 30.08.2013 v Monitorul Oficial Nr. 187-190
3. Postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Moldova ob utverzhenii Programmy vosstanovleniya i razvitiya vinogradarstva i vinodeliya na 2002-2020 gg. Nr. 1313 ot 07.10.2002. Opublikovan : 17.10.2002 v Monitorul Oficial Nr. 142
4. Kovalenko E.G. Regional'naya ekonomika i upravlenie. Uchebniki onlayn. Rezhim dostupa: http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_281.html
5. Khasanov R.Kh. Sinergicheskiy effekt klastera // Problemy sovremennoy ekonomiki, N 3 (31), 2009 : <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2784>
6. Ministerstvo sel'skogo khozyaystva Respubliki Moldova : www.maia.gov.md
7. Vinodelie i vinogradarstvo// Gagauziya – rekordsmen po posadkam vinograda v Vostochnoy i Tsentral'noy v Evrope : <http://www.vinmoldova.md/index.php?mod=news&id=36554>
8. Iz materialov vystavki «Prodekspo 2008» // Ob istokakh i istorii moldavskogo vinodeliya. <http://750ml.ru/countries/moldova.html>

ДАННІЕ ОБ АВТОРЕ:

Надежда Яниогло, д.э.н., преподаватель кафедры «Экономика»,
Комратский Государственный Университет

DATA ABOUT THE AUTHOR:

Nadejda Ianioglo, PhD, lecturer of the department of Economics,
Comrat State University